

PEDAGOG KADRLARDA RAKAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON RESURSLARNING AHAMIYATI.

Davronova Shahlo Farmonovna

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiyotda innovatsion va axborot texnologiyalari, biofizika” kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy ta'lim maydonlarida ishlash uchun zarur bo'lgan pedagogik xodimlarning o'zlashtirilgan raqamli kompetensiyalari tasvirlangan. Mualliflar raqamli kompetensiyalarning taniqli tuzilmalarini tanishtiradilar, ularning muvaffaqiyatli pedagogik mahoratni rivojlantirishga imkon beruvchi asosiy kompetensiyalar to'plamini tahlil qiladilar va ta'kidlaydilar. Ish oxirida mualliflar kompetensiyalar hajmiga ega bo'lish o'qituvchilarning ta'lim sohasida raqobatbardoshligini oshiradi, bu esa o'qituvchilik faoliyatining muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshiradi, degan xulosaga keladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli kompetensiyalar, muvaffaqiyatli pedagogik faoliyat, zamonaviy ta'lim maydoni, AKT kompetensiyalari, maktab o'qituvchisi.*

Zamonaviy ta'lim makonida o'qituvchi ta'limining muvaffaqiyati, samaradorlik va samaradorlikka erishish zarurati, tegishli bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligi muhim o'rin tutadi. E.A Levanova va T.V. Pushkarevning ta'kidlashicha, zamonaviy ijtimoiy-siyosiy faoliyatning murakkabligi o'rnatilgan qadriyatlarni qayta baholashga va o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga tubdan yangi yondashuvga olib keldi.

Kasbiy kompetensiya pedagogik faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarlikning birligi bilan tavsiflanadi va o'qituvchining kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan va shaxsiy fazilatlarga bog'liq bo'lmagan umumlashtirilgan xususiyatlarga ega bo'lishini nazarda tutadi. Zamonaviy ta'lim sohasidagi asosiy kompetensiyalardan biri raqamli texnologiyalarga ega bo'lishdir.

Ta'lim muhitida zamonaviy o'qituvchining axborot-kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Zamonaviy tadqiqotchilarning ishlarida elektron ta'lim yangi pedagogik muhit sifatida o'qituvchilardan yangi ko'nikmalar - raqamli kompetensiyalarni talab qilishi ta'kidlangan.

Zamonaviy o'qituvchilarning muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatga hissa qo'shadigan asosiy raqamli kompetensiyalarini aniqlashdir. Raqamli kompetensiyalarning tuzilishiga ma'lum yondashuvlarni umumlashtirish va pedagogik faoliyat muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi asosiy AKT kompetensiyalari ro'yxatini tuzishdir .

YUNESKO tomonidan tavsiya etilgan o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari tuzilishi uchta moduldan iborat:

AKTni qo'llash - talabalarni ijtimoiy rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash.

Bilimlarni o'zlashtirish – o'quvchilarda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'z mamlakatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun qobiliyatlarini shakllantirishdir.

Bilim ishlab chiqarish - bu o'quvchilarning olingan bilimlarni qayta ishlab chiqarish va innovatsion jarayonlarda ishtirok etish qobiliyatini tarbiyalash.

Ushbu modullarning har biri ishning olti jihatini o'z ichiga oladi: ta'limda raqamli kompetensiyalarning rolini tushunish, o'quv rejasi va baholash, pedagogik amaliyot, AKT apparat va dasturiy ta'minoti, o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish, malaka oshirish .

Shuni ta'kidlash kerakki, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari tasnifi yangi bilimlarni olish jarayonida o'quvchilarda AKT kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi, lekin pedagogik xodimlarning muvaffaqiyatli pedagogik faoliyati vositalari, usullari va usullarini tavsiflamaydi.

O'qituvchisining raqamli kompetensiyalarining taniqli zamonaviy tuzilmalarini tahliliy natijalari. O'qituvchilar o'zlarining kasbiy faoliyatida raqamli pedagogikaning quyidagi tushunchalaridan o'z ishlarida foydalanishlari kerak:

- ochiq ta'lim resurslari,
- ommaviy ochiq onlayn kurslar,
- elektron darsliklar,
- ta'lim platformalari,
- elektron kutubxonalar,
- bulutli ta'lim tizimlari va Internet xizmatlari,
- raqamli video aloqa
- global ommaviy axborot vositalari,
- ta'lim tashkilotining avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari;
- talabalarning elektron portfoliolari va shaxsiy elektron kabinetlari.

Tadqiqotda taqdim raqamli kompetensiyasini baholash natijalari o'qitishda AKTdan foydalanish bilan bog'liq o'quv fanlari mazmunini modernizatsiya qilishni rejalashtirish, malaka oshirish kurslari uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega. va kasbiy qayta tayyorlash. Ular muammoli sohalarni aniqlaydi va raqamli ta'lim muhitining turli pedagogik vaziyatlarida o'qituvchilarning harakatlarini tanqidiy ko'rib chiqish, pedagogik muammolarni hal qilish uchun raqamli vositalar va xizmatlarni tanlash va ulardan foydalanishning oqilonaligini baholash imkonini beradi.

O'qituvchilarning raqamli texnologiyalar sohasida o'z dunyoqarashini kengaytirishga qiziqishi va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish istagini qayd etamiz. Shu bilan birga, shuni ham e'tirof etish kerakki, hali ham qo'shimcha ishlab chiqishni talab qiladigan ko'plab masalalar mavjud: ta'lim jarayoni ishtirokchilarining samarali onlayn muloqotini tashkil etish shartlari, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda talabalarning samarali fikr-mulohazalari; raqamli ta'lim muhitida ishlashda talabalarning xulq-atvorini tanqidiy baholashni

shakllantirish va ularning harakatlarini sozlash, o'quv vazifalarini bajarishda maktab o'quvchilarining mustaqilligini nazorat qilish; o'quvchilarning raqamli izini tahlil qilish natijalarini yo'q qilish va tuzatish uchun foydalanish. Individual talabalarning ta'lim kamchiliklari; maktab o'quvchilarining guruh ishlari va loyiha faoliyatini tashkil etishda raqamli vositalar va xizmatlar salohiyatidan foydalanish, muloqot va talabalarni jalb qilish va boshqalar.

Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning malakasini oshirish va kasbiy tayyorgarlik dasturini ishlab chiqishda va ko'pincha raqamli kompetensiyani shakllantirishda, oliy ta'lim va malaka oshirishning "Pedagogik ta'lim" ta'lim dasturini ishlab chiqishda ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Davronova S. F. The role and importance of electronic educational resources in the activities of the teacher //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 3. – С. 457-465.
2. Davronova S. F. Formation Of A Digital Culture Of A Teacher In Higher Educational Institutions //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 8. – С. 7796-7804.
3. Farmonovna D. S. Application of electronic educational resources in the process of teaching programming to future computer science teachers //Editor Coordinator. – 2020. – С. 50.
4. Салиева О. К., Давронова Ш. Ф. ЭУМК-как основное средство дистанционного обучения //Перспективное развитие науки, техники и технологий. – 2013. – С. 175-179.
5. Davronova S. F. The role and importance of cloud technology in ensuring the quality of education //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

6. Салиева О. К., Рахимов Б., Давронова Ш. Современное средство повышения эффективности образования //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2013. – С. 230-232.
7. Davronova S. F. Issues of ensuring the quality of education in higher education institutions on the basis of electronic resources //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 403-409.
8. ОК Салиева, МЭ Жураева, ШФ Давронова - Ш. Компьютерные модели технологических процессов // овременные инструментальные системы, информационные технологии и инновации Курск, 19–21 марта 2014 года.
9. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
10. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс этириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
11. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
12. Амиров Ш. Ё., Нурматов Н. Ж., Камолов Ж. Ж. Определение значения энергии ширины запрещенной зоны тонкой пленки итo (ИН2О3/СНО2, 90/10%) с помощью спектрофотометра //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 121-125.
13. Юнусова, Р. Ғ., & угли Камолов, Ж. Ж. (2022). Разработка математической модели нестационарного процесса тонкой пластины с металлокерамическим покрытием при изменении температуры. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(8), 124-141.

14. Xojiyevich B. E. et al. “beshinchisi ortiqcha” metodi yordamida talabalarga “klinik dozimetriya uchun asboblar” mavzusini tushuntirish //pedagogs jurnali. – 2022. – T. 15. – №. 1. – С. 93-97
15. Atoyevich, T. A., Jalol o’g, K. J. R., & Ahmedjonovna, S. S. (2022). Diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug’lik ta’sirini o’rganish. *Results of National Scientific Research*, 1(2), 106-110.
16. Темиров, С. А., & ўғли Камолов, Ж. Ж. (2022). Қуёш концентраторини хоссаларини тадқиқ қилиш. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(8), 369-376.
17. qizi Rahimova, V. K. (2022). ZNO plyonkalarini olish va ularning xossalarini o'rganish. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(8), 116-123.